

КАЛИМАҲОИ ВОМИИ ТУРКӢ-ӢЗБЕКӢ ДАР ТАРКИБИ ЛУҒАВИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

Аҳмадбекова Шукрона

донишчӯи донишгоҳи давлатии Фарғона

Аннотатсия. Дар ин мақола оиди калимаҳои вомии туркӣ-ӯзбекӣ дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ маълумот дода шудааст.

Воҷаҳои калиди: забон, калимаҳои иқтибоси, таъсири забонҳо, равобити забонҳо

Annotatsiya. Ushbu maqola o'zbek tiliga tojik tilidan o'zlashgan so'zlarning o'rni bilan bog'liq masalalarga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: til, qarz, ta'sir, til aloqasi.

Abstract. This article provides information on Turkish-Uzbek loanwords in the Tajik language.

Keywords: language, borrowing, influence, contact, Uzbek, Tajik

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы связанные с местом узбекских заимствований в таджикском языке.

Ключевые слова: язык, заимствование, влияние, языковой контакт.

Маълум, ки таркиби луғавии ҳамаи забонҳо доимо дар тағйирот ва такмилёбӣ мебошанд. Аз он чумла, таркиби луғавии забони тоҷикӣ низ ҳамеша тағйир ва такмил меёбад. Калимаҳои маъмул маъноҳои дигар (нав) пайдо мекунанд, бо ёрии аффиксҳо (вандҳо) калимаҳои нав сохта мешаванд ва ғайра. Ба ғайр аз ин таркиби луғавии забон аз ҳисоби калимаҳои забонҳои дигар низ бой мегардад. Ҳеч як забоне нест, ки бидуни калимаҳои забонҳои дигар таркиби луғавиаш соф аз калимаҳои худӣ инкишоф ёбад.

Вобаста ба он ки байни миллат ва халқҳои мухталиф муносибат ва ҳамкориҳои иқтисодӣ, маданӣ, сиёсӣ, савдо ва ҳамсоғиву ҳамзистӣ сурат мегирад, ба таркиби луғавии забонҳо калимаҳо аз якдигар иқтибос мешаванд.

Халқу миллатҳо бо якдигар аз асбобу анчоми рӯзгор, олоти меҳнату асбобҳои санъат ва дигар чизҳо мубодила мекунанд. Ин асбобу анҷом ва чизҳои дигар, албатта, ном доранд ва бештар бо ҳамон номашон мегузоранд. Ҳамин тавр, калимаҳои забони як халқ ба забони халқи дигар мегузаранд. Калимаҳои иқтибосӣ баъзан чунон ҳазм мешаванд, ки аз забони дигар гузаштани онҳоро кас ҳис намекунад. Масалан, шахс, қисм, амал (арабӣ), камчин, чуқур, қишлоқ (туркӣ-ӯзбекӣ), поезд, вокзал, партия, магазин (русӣ) ва ғайра.

Халқҳои тоҷик ва ӯзбек аз қадимулайём инҷониб паҳлӯ ба паҳлӯ, якҷоя зиндагӣ карда меоянд. Дар чараёни зиндагонии ҳамҷоя ва ё ҳамсоягӣ як қисм калимаҳои тоҷикӣ ба забони ӯзбекӣ ва як қисм калимаҳои ӯзбекӣ ба забони тоҷикӣ иқтибос шудаанд.

Калимаҳои иқтибосии туркӣ-ӯзбекӣ, ки ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ иқтибос шудаанд, дар системаи лексикии забони тоҷикӣ мавқеи хоса доранд. Калимаҳои тӯй, қишлоқ, ако, уқо, қаймоқ, қайчӣ, қошук, қош, қатик, қамиш ва ғайра.

Тамоми калимаҳои туркӣ-ӯзбекиро, ки ба забони тоҷикӣ иқтибос шудаанд, мувофиқи вазифаҳои лексикӣ-грамматикӣ онҳо ба таври зайл ба гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст:

1. Калимаҳои ҳешутаборӣ: ако, уқо, апа, янга, қайнӣ, қайнота.
2. Номи шахс аз рӯи касб, машғулият ва ҳислат: ямоқчӣ (дарбехгар), қадоқчӣ, қизиқчӣ, элчӣ ва ғайра.
3. Номи аъзои бадан: елка (қитф), куқрак (қафаси сина), мийя, қабурға, қош, қавоқ, қулоч (оғуш) ва ғайра.
4. Терминҳои тиббӣ: буқоқ (ғуррӣ), қазамоқ (сурхақон), тумов (зуқом).
5. Номи либосворӣ, пояфзал ва қисмҳои онҳо: қалпоқ, белагай.
6. Номи предметҳои ба кӯдак таалуқдор: белинчак (алвончак), эғизак (дуғоник).
7. Калимаҳои, ки ба хӯроқу хӯроқворӣ таалуқ доранд: буғурсоқ, қаймоқ, қатик, қатлама, қурут.

8. Номи асбобҳои рӯзгор, олоти меҳнат: сочиқ, элак, қошук, қабқоқ, қайчӣ, кумур, куроқ (навъи болиш), қайроқ.

9. Номи хона, ҳавлӣ ва қисмҳои онҳо: бостурма, кесақӣ (кесақии дар), қамиш.

10. Номи васоити нақлиёт ва асбобу анҷоми ба он муталлиқ: улов (автомобилин ё хар), туқум.

11. Номи ғалладона, терминҳои ба он вобаста: бувалақ (пашшай мол), эқин (қишт).

12. Номи ҳайвонот ва паррандаҳои саҳроӣ, ҳашарот: қуш, қумқуқ, қалдирғоқ, буқа, байтал, лайлов, ўрдақ.

13. Исмиҳои гуногун: эс (хотир), ўй (хаёл), йигит (қавон), юрт.

14. Қалимаҳое, қи аломат, сифат ва ҳислатро ифода мекунанд: ихчам, пишиқ, силиқ, чуқур, сеқин.

15. Қалима-нумеративҳо: қулоч, қултуқ, тилим//тилиқ (тилими//тилиқи харбуза)

Вобаста ба номгузорӣ низ як силсила номҳои ўзбекӣ ҳамчун исмиҳои хоси тоҷикон иқтибос шудаанд: Ёулдош, Юлдуз, Тўхта, Турсун, Қелдиёр, Ўткир, Охун, Ёрқин, Қорабой, Ўлмас, Ойнисо, Гўзал, Тўхтасин ва ғайраҳо.

Ҳамин тавр, қалимаҳои иқтибосии туркӣ-ўзбекӣ дар бой гардидани тарқиби луғавии забони тоҷикӣ яке аз омилҳои асосӣ маҳсуб мешавад. Омўзиш ва тадқиқи ин қабил қалимаҳо, албатта, аҳамияти қалони илмӣ ва амалӣ дорад.

Адабиётҳои истифодашуда:

1. С.Айнӣ. Қуллийёт. Қилди 11, қисми 2. саҳ. 225
2. Дастуруламали қамъоварии шеваҳои тоҷикӣ. Мураттибон: Ғ. Қураев, Т. Мақсудов, М. Маҳмудов. Д.: ”Дониш”. 1982. саҳ. 323
3. Маъсумӣ. “Қаҳонбинӣ ва маҳорат”. Д.: “Ирфон”. 1966 саҳ. 188

4. Т. Мақсудов. “Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара”. Д.: “Ирфон”. 1977 саҳ. 262, 263
5. Р. Неменова, Ғ. Ҷураев. “Шеваи чанубии забони тоҷикӣ”. Д.: “Дониш”. 1980.саҳ. 154-155
6. Б. Ниёзмӯҳаммадов. “Асарҳои мунтахаб”. Д.: ”Дониш”. 1980 саҳ.288-289
7. Фарҳанги забони тоҷикӣ, Душанбе 1968.
8. Ibragimova, E. I., Zokirov, M. T., Qurbonova, S. M., & Abbozov, O. Q. “Filologiyaning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy internet-konferensiya materiallari: Ilmiy ishlar to‘plami.–Farg‘ona, 2018.–113 sahifa.
9. Mamajonov, M. (2019). ON THE MATTER OF PRAGMATICS OF NAMES IN UZBEK LANGUAGE. Theoretical & Applied Science, (11), 316-318.
10. Turdaliyevich, Z. M., & Farhod, I. (2022). Loiq Is the Successor of the Great Figures Of Tajik Literature. International Journal of Culture and Modernity, 14, 51-55.
11. Zokirov, M. T. (2021). MASTERY OF USING TABOOS AND EUPHEMISMS BY ABDULLAH QADIRI. Theoretical & Applied Science, (5), 112-115.
12. Turdaliyevich, Z. M. (2022). Actual Problems of Bilingualism in a Multi-Ethnic Environment. International Journal of Culture and Modernity, 13, 17-23.
13. Zokirov, M. (2007). Lingvistik interferensiya va uning o'zbek-tojik bilimimizda namoyon bo'lishi. MDA-Toshkent.
14. Zokirov, M., & Isomiddinov, F. (2020). December. ABOUT THE HOLES OF LANGUAGE LANGUAGE DICTIONARY. Конференции.
15. Maftuna, G. (2022). Methodology of Organizing Problem Lessons in Higher Education. International Journal of Culture and Modernity, 14, 72-77.
16. Fattohov, K. K., & Umarova, N. R. (2021). THE USE OF ARABICISM IN THE WORKS OF NAVOI. Theoretical & Applied Science, (4), 426-428.

17. Vakhobovna, A. Z., & Xayrulloevich, F. X. (2022). About Borrowing Phrazeological Units and their Study in Uzbek Language. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 61-67.

18. Abbozov, O. (2022). On The History of the Study of on mastic Units Related to Place Names in Linguistics. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4, 116-121.

19. Axmadjonov, P. M. (2021). Sadridin Ayni" Sample of Tajik literature" and some issues of zullisonayn in it. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(104), 406.

20. Mahamadzoda, A. P. (2021, April). IMPORTANT FEATURES OF FAZLI NAMANGANI TAZKIRASI AND THE ISSUE OF ZULLISANAIN. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 5-7).

21. Kuldashev, N., Avazbek, D., & Parviz, A. (2022). Opinions of Our Ancestors on Language and Speech Purity. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(4), 10-16.

22. Xojaliyev, I., & Dadajonov, A. (2021). MUHOKAMANING SO'ZLASHUV USLUBIGA XOSLANISHIGA DOIR. *Студенческий вестник*, (19-11), 15-16.

23. Xojaliyev, I. T., & Jamolov, J. U. M. A. B. O. Y. (2021). About changes in the phonetic structure of words borrowed in Uzbek language from Tajik. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(104), 478.

24. Porubay, I. F., & Ibragimova, E. I. (2021). ABOUT THE FEATURES OF SOCIAL MEDIA DISCOURSE (BASED ON THE EXAMPLES OF RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES). *Theoretical & Applied Science*, (12), 482-486.

25. Alimova, Z. V. (2021). ABOUT COMMON WORDS IN UZBEK AND TAJIK LANGUAGES, THEIR SEMANTICS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 101-104.

26. Alimova, Z. V., & Ashurova, Z. V. (2022). Ikki til o 'rtasidagi mushtaraklik. *Academic research in modern science*, 1(1), 65-68.

27. ALIMOVA, Z. (2018). On the Uzbek loan-words with prefix no-from the Persian-Tajik languages. Scientific journal of the Fergana State University, 1(5), 109-112.

28. Зокиров, М., & Зокирова, С. (2010). Тил интерференциясининг моҳияти ҳақида умумий тушунча. Известия ВУЗов (Кыргызстан), (6), 10-11.

29. Zokirov, M. T., & Ibragimova, M. S. N. (2021). Alisher Navoi about style problems. ISJ Theoretical & Applied Science,(12), 601-604.